

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО МАТЕМАТИКЕ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Юнусова Мадина Лутфуллаевна
Магистрантка 1-го курса
Андижанского государственного
педагогического института

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15366471>

Аннотация. В статье рассматривается влияние интерактивных и дидактических методов на качество знаний учащихся начальных классов по математике. Приводятся примеры как повысить качество знаний учащихся посредством эффективных методов, формы работы и результаты практического применения.

Ключевые слова: начальная школа, математика, интерактивные методы, дидактические материалы дидактические игры, повышение качества знаний.

Abstract. This article examines the impact of interactive and didactic methods on the quality of primary school students' knowledge in mathematics. It provides examples of how to improve students' performance through effective methods, forms of work, and the results of practical application.

Keywords: primary school, mathematics, interactive methods, didactic materials, didactic games, improving quality of knowledge.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika fanidagi bilim sifatiga interaktiv va didaktik usullarning ta'siri ko'rib chiqiladi. O'quvchilarning bilim sifatini oshirish bo'yicha samarali usullar, ish shakllari va amaliy qo'llash natijalari misollar bilan yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich maktab, matematika, interaktiv usullar, didaktik materiallar, didaktik o'yinlar, bilim sifatini oshirish.

ВВЕДЕНИЕ. Современное образование требует не только передачи знаний друг другу, но и развития у младших школьников интереса к обучению, умения применять полученные знания на практике и на развитии ключевых компетенций учащихся. Особое место в начальной школе занимает математика как фундаментальная дисциплина, формирующая логическое мышление, развитие и навыки анализа каждого ученика по индивидуальности. Однако практика показывает, что многие младшие школьники испытывают трудности в освоении математического материала. Это требует от учителя поиска эффективных форм и методов обучения. Интерактивные и дидактические методы позволяют сделать процесс обучения более наглядным, увлекательным и доступным, что способствует повышению качества знаний.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Одним из направлений повышения качества и эффективности обучения математике является использование интерактивных и дидактических методов. При применении один из методов может повысить интерес к предмету, улучшить усвоение учебного материала более эффективно, активизировать познавательную и сознательную деятельность учащихся младших классов, создать условия для самостоятельной и групповой работы.

Интерактивные методы обучения предполагают активное взаимодействие ученика с учителем, одноклассниками, учебным материалом. Учитель начальных классов во время урока математики может использовать

- использование интерактивной доски в качестве телевизора. Ученикам можно показывать различные видео по этой теме, чтобы они хорошо поняли. Повышает интерес, особенно у визуалов;
- цифровые обучающие платформы (Учи.ру, ЯКласс, LearningApps). С помощью этих интерактивных платформ и онлайн ресурсов ученики могут проанализировать свои результаты и проводить диагностику по полученным ответам;
- парную и групповую работу, в котором ученики работают совместно друг с другом и решают задачи, сравнивают стратегий решений и обсуждают ошибки с учителем;
- метод мозгового штурма. При помощи этого метода учитель может развивать креативность ученика и развитие логического мышления, задав несколько вопросов той теме. А также развивает у детей нестандартное мышление;
- игровые технологии, в котором ученики с особым интересом решают кроссворды, домино, математические задачи и различные викторины;
- метод кейс-стади. У ученика развивается такое качество как анализ ситуаций, которая соединённое с реальными и вымышленными жизненными ситуациями с применением математических знаний. Например:
Как поделить торт на 5 человек?
Как рассчитать стоимость кофты и юбки?
Как можно посчитать сколько дней осталось до дня моего рождения?

Дидактические методы включают в себя обучающие игры, карточки с заданиями, раздаточный материал, модели и макеты. Они способствуют наглядности и доступности сложных математических понятий, особенно в младших классах, где преобладает наглядно-образное мышление. Я думаю что, с помощью наглядными материалами ученик младшего класса запоминает тему более легко и эффективно и развивается зрительная память. Существуют несколько примеров эффективных форм работы:

1. Игра “Математическое лото” — закрепление навыков сложения и вычитания.
2. Работа в парах с карточками-заданиями — развитие умения анализировать и находить решения. Это особо развивает у детей работа в сплочённости и обмен информацией друг с другом.
3. Интерактивные тесты по математике— быстрая проверка усвоения материала и мгновенная обратная связь. При помощи этого метода учитель узнаёт в конце урока в каком уровне усвоил урока ученик с дидактическими материалами.
4. Конструкторы задач — ученики сами составляют задачи чтобы закрепить пройденную тему по математика, что способствует более глубокому пониманию того или иного материала.

А также существуют различные интерактивные и дидактические методы обучения математике в начальной школе:

1. Наглядный метод
 - счётные палочки, помогает детям быстро посчитать математические задачи;
 - геометрические фигуры, помогает ученикам узнать какая это фигура называется и сколько вершин, сторон;
 - таблицы умножения, правильно решить математические материалы. Особенно эффективен в 1–2 классах, когда преобладает наглядно-образное мышление.
2. Словесный метод
 - Объяснение учителя, беседа, рассказ, вопросы, обсуждение. Учитель начальных классов объясняет тему устным образом, общаясь с учениками младших классов

3. Практический метод

- Выполнение упражнений, решение задач, самостоятельная работа. Активизирует навыки применения знаний в разных ситуациях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, повышение качества знаний учащихся начальных классов по математике невозможно без внедрения современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий. Использование интерактивных и дидактических методов позволяет сделать обучение более доступным, интересным и результативным, особенно для учеников младшего класса. Я считаю что, задача педагога- грамотно и выразительно интегрировать заданную тему, чтобы у учеников способствовало активация познавательной и сознательной деятельности, развитие у школьников логическое и быстрое мышление и формировать интерес к математику. А также педагог должен учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого ребёнка, потому что каждый ребёнок индивидуален по своему. Комплексное применение традиционных и инновационных подходов в обучении математике позволяет не только повысить успеваемость, но и заложить основу для успешного обучения в последующих классах.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.
2. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. — М.: Просвещение, 1974.
3. Занков Л.В. Обучение и развитие. — М.: Просвещение, 1999.
4. Петерсон Л.Г. Развивающее обучение в начальной школе. — М.: Ювента, 2010.
5. Поляков А.А. Интерактивные методы обучения: теория и практика. — М.: Академия, 2018.
6. Чосханова Ж.С. Использование дидактических игр на уроках математики в начальной школе. // Начальная школа, 2021, №4.
7. Морозова Л.И. Методика преподавания математики в начальной школе. — М.: Владос, 2020.
8. Сеница Н.А. Интерактивные технологии обучения: методическое пособие для учителей начальных классов. — СПб.: КАРО, 2019.
9. ФГОС НОО (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования). — М., 2021.
10. Сайт “Учи.ру” и другие цифровые образовательные ресурсы — <https://uchi.ru>
11. <https://learningapps.org>
12. <https://resh.edu.ru>
13. <https://nsportal.ru>